

ВЫРАЩИВАНИЕ АРТЕМИИ В ИСКУССТВЕННЫХ ПРУДАХ ЧИМБАЙСКОГО И ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Калыкназарова А.К. ¹

Мусаев А.К. ²

Джиемуратов Д.Б. ³

¹ Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
докторант

² Каракалпакское отделение АН РУз, старший научный сотрудник
лаборатории Экологии животного мира,

³ предприниматель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11548927>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ish materialida respublikamizning Chimboy va Xo'jayli tumanlarida artemiyani sun'iy etishtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlari natijalari keltirilgan.

Аннотация. В данной работе приведены результаты научно-исследовательских работ по искусственному выращиванию артемии в Чимбайском и Ходжейлийском районах нашей республики.

Abstarct. This paper presents the results of research work on the artificial cultivation of artemia in the Chimbay and Khojeyli regions of our republic.

Kalit so'zlar: akvakultura, artemiya, sista, populyatsiya, jonli oziq-ovqat.

Ключевое слова: аквакультура, артемия, циста, популяция, искусственные пруды.

Key words: aquaculture, artemia, cyst, population, live food.

Практика искусственного разведения ценных пород рыб показала, что высокая жизнеспособность выращиваемой молодежи зависит от обеспеченности ее кормами, особенно период перехода на активное питание.

До сих пор, к сожалению, не существует полноценного искусственного корма, который обеспечил бы быстрый рост личинок рыб на первых этапах постэмбрионального развития. Поэтому использование живых кормов, содержащих целый комплекс аминокислот, витаминов, микроэлементов, жирных кислот, ферментов и др., по-прежнему актуально.

Наиболее перспективным кормовым организмом является жаброногий рачок артемия. Благодаря малому размеру, мягкому и тонкому, наружному скелету и высокой пищевой ценности его можно с успехом использовать для кормления молодежи большинства видов рыб уже

в первые дни жизни. Особенно ценность артемии заключается в том, что ее покоящиеся яйца остаются жизнеспособными в течение длительного времени, и в любое время могут быть использованы для массового получения стартового живого корма в виде науплиусов или декапсулированных яиц [2, р. 27-63].

Годовой объем производства цист артемии в США – от 4 до 8 тысяч тонн, в Китае – от 0,5 до 3,0 тысяч тонн; Объем вылова России и Казахстана аналогичен и колеблется от 1 до 2,5 тыс. тонн для каждой страны. [1].

Извлечение цист из природных популяций не ограничивает возможности искусственного воспроизводства рачков артемии и размещения их в качестве объектов аквакультуры. Развитие искусственного воспроизводства рачков артемии в мире связано с постоянно растущим спросом на их яйца (цисты) в связи с динамичным ростом производства продукции аквакультуры. [3; Р-58].

Так как в нашей стране этот вид биологической продукции является новой отраслью, пока не разработаны основы выращивания артемии в искусственных прудах. Нами были проведены исследования по искусственному выращиванию артемии в искусственных прудах Чимбайского и Ходжейлийского районов на основе полученного опыта во время проведенного месячного курса обучения во Вьетнаме Университета Кан Тхо по выращиванию артемии в искусственных водоемах. По результатам проведенных экспериментов было установлено, что максимальная соленость воды составляла 98 ppt, минимальная – 50 ppt, взрослого уровня артемия достигала на 12-14-й день развития, а цисты собирали на 17-19-й день [4; 39-42 б].

По данным проведенных опытов в Чимбае, установлено, что наиболее важными параметрами, влияющими на развитие популяции артемии являются: температура воды - минимум 15°C, максимум 28°C, соленость - минимум 29, максимум 52 ppt. Установлено, что размер цист артемии составляет не менее 200 микрон (для определения было измерено 100 цист) [5; 32-35-р].

По опыту Ходжейли, несмотря на неблагоприятные погодные условия в искусственных прудах наблюдался активный рост и развитие артемии, также были изучены показатели абиотических факторов: минерализация составляла минимум 28 ppt, температура 27,6 °C, pH 7,7 (Рис. 1).

Рис.1- Межрайонный анализ солености в экспериментах, проведенных в 2022-2024 гг.

Таким образом, в настоящее время мы занимаемся вопросами использования земель с низкой продуктивностью и повышенной засоленностью, которые непригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. Создание на таких территориях искусственных водоемов для разведения и выращивания в них артемии выгодно для нашего региона, так как для этого имеются все необходимые природные условия - соленость, тепло, свет и др.

Использованная литература:

1. Ivanov A. 2018. Artemiya po brosovoj tsene. [Artemia at a bargain price] // Dostupno cherez: <https://fishnews.ru/rubric/krupnyim-planom/11215>. (22.11.2018).
2. Lavens P. The History, Present Status and Prospects of the Availability of Artemia / P. Lavens // Aquaculture. — 2000. — Vol. 181, № 1–2. — P. 397–403.
3. Litvinenko L.I., Mamontov YU.G., Ivanova O.V., Litvinenko A.I., Shebanov M.S. 2000. Instruktsiya po ispol'zovaniyu artemij v akvakul'ture [Instructions for the use of Artemia in aquaculture] // Tyumen': SibrybNIiproekt. 58 s.
4. Musaev A. K., Kaliknazarova A. K., Karatev A.A., Djhemuratov D.B. Artemiyani sun'iy etishtirishda chet el tajiriybasi. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ. Хива-2023. 2023-7/1. –В.39-42.
5. Musaev A. K., Kaliknazarova A. K., Karatev A. A., Dzhemuratov D. B. The Experience of Growing Artemia in Our Republic Using Intensive Technologies//

Texas Journal of Multidisciplinary Studies <https://zieniournals.com> ISSN NO:
2770-0003 Date of Publication: 11-06-2023. -P.32-35.

